

П. В. Танасієнко¹, Г. Б. Колов²

ОЦІНКА ВПЛИВУ КРИТЕРІЇВ РОЗВИТКУ ІНФЕКЦІЇ ПІСЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗУ

¹Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України,
м. Вінниця;

²ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ

Author's Information:

P.V.Tanasienko - <https://orcid.org/0000-0002-3064-5200>

Summary. Tanasienko P. V.¹, Kolov G. B.² **ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF CRITERIA ON THE DEVELOPMENT OF INFECTION AFTER OSTEOSYNTHESIS.** - ¹ Vinnytsia National Medical University named after M.I. Pirogov, Ministry of Health of Ukraine, Vinnytsia; ² State University "Institute of Traumatology and Orthopedics of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine", Kyiv; e-mail: radix.vn@ukr.net. Infectious complications are the biggest problem in implantology. Suppuration often negates the results of the intervention and leads to the development of life-threatening conditions for the patient. The aim of our study was to evaluate the influence of prognostic criteria for the development of infectious complications in patients after osteosynthesis. The work analyzed the treatment of 181 patients who were undergoing inpatient treatment in the department of bone-purulent surgery of the State University "Institute of Traumatology and Orthopedics of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine". The defined criteria for the development of the infectious process in patients after osteosynthesis have shown their effectiveness in predicting this process. The highest risk of developing osteomyelitis after MOS plate is in patients with a history of open fracture that occurred before 1.5 months or after a year from the moment of injury, with an existing fistula, periostitis, osteosclerosis, osteonecrosis, and an unstable fixator. Patients who received an open or closed fracture between 1.5 months and 1 year, with an existing fistula with developed CVD, radiologically detected osteonecrosis and periosteal reaction have a high risk of osteomyelitis after BIOS.

Key words: infection, osteomyelitis, osteosynthesis, risk factors

Реферат. Танасієнко П. В., Колов Г. Б. **ОЦІНКА ВПЛИВУ КРИТЕРІЇВ РОЗВИТКУ ІНФЕКЦІЇ ПІСЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗУ.** Інфекційні ускладнення є найбільшою проблемою в імплантології. Нагноєння часто зводить нанівець результати втручання та призводить до розвитку загрозливих для життя хворого станів. Метою нашого дослідження було оцінити вплив прогностичних критеріїв розвитку інфекційних ускладнень у пацієнтів після остеосинтезу. В роботі проведений аналіз лікування 181 хворого, які знаходились на стаціонарному лікуванні у відділі кістково-гнійної хірургії ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України». Визначені критерії розвитку інфекційного процесу у пацієнтів після остеосинтезу показали свою ефективність у прогнозуванні даного процесу. Найвищий ризик розвитку остеомиєліту після МОС пластиною мають пацієнти з відкритим переломом в анамнезі, що виник до 1,5 місяці або після року з моменту травми, з наявною норицею, периоститом, остеосклерозом, остеонекрозом та нестабільним фіксатором. Високий ризик виникнення остеомиєліту після БІОС мають пацієнти, що отримали відкритий або закритий перелом у проміжку від 1,5 місяці до 1 року, з наявною норицею з розвинутим ССЗВ, рентгенологічно виявленими остеонекрозом та періостальною реакцією.

Ключові слова: інфекція, остеомиєліт, остеосинтез, фактори ризику

Вступ: У нашій державі щорічно травмуються близько двох мільйонів дорослого населення та понад 300 тисяч дітей. Серед головних причин смертності та у структурі первинної інвалідності в Україні наслідки травм стабільно посідають третє місце, поступаючись лише серцево-судинним та онкологічним захворюванням. Щорічні економічні витрати держави в результаті травм становлять понад 5,2 млрд. грн. Щорічно в Україні більше 20 тис. потерпілих від травм стають інвалідами, з них близько 90 % — особи працездатного віку. Все це вимагає удосконалення способів лікування потерпілих із травмами, у тому числі з переломами кісток. У цьому плані однією з сучасних тенденцій світової травматології та ортопедії є розвиток і широке впровадження в практику травматолога-ортопеда сучасних методів остеосинтезу, спрямованих на скорочення термінів зрощення переломів, перебування хворого в стаціонарі, забезпечення ранньої функції ушкодженої кінцівки, зниження рівня інвалідності та швидку соціальну адаптацію потерпілого. Однак низка невирішених питань все ще гальмує розвиток цих перспективних напрямків медицини. Інфекційні ускладнення є найбільшою проблемою в імплантології. Нагноєння часто зводить нанівець результати втручання та призводить до розвитку загрозливих для життя хворого станів. За даними вітчизняної та зарубіжної літератури гнійно-септичні захворювання до теперішнього часу займають значне місце в загальній структурі захворюваності людини. Залежно від ступеня тяжкості ушкоджень кінцівок і часу надання допомоги після травматичного впливу, виникнення гнійних ускладнень відзначається в 1,2 - 75,4 % випадків. Досить часто це закінчується виникненням остеомієліту від 3 до 80% після відкритих переломів та до 8 % - після оперативного лікування закритих переломів із застосуванням імплантів. Незважаючи на велику кількість публікацій присвячених лікуванню остеомієліту після остеосинтезу, повідомлень присвячених впливу прогностичним критеріїв розвитку недостатньо висвітлені. Тому встановлення ролі прогностичних чинників, які впливають на процеси розвитку інфекційних ускладнень в організмі травмованого, дозволяють поглибити розуміння механізмів формування тих патологічних процесів, що впливають на розвиток інфекційних ускладнень, а також оптимізувати результати лікування хворих, шляхом нівелювання патологічної дії виявлених критеріїв.

Метою нашого дослідження було оцінити вплив прогностичних критеріїв розвитку інфекційних ускладнень у пацієнтів після остеосинтезу.

Матеріали і методи: В роботі проведений аналіз лікування 181 хворого, які знаходились на стаціонарному лікуванні у відділі кістково-гнійної хірургії ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України». Це були пацієнти з інфекцією області хірургічного втручання після остеосинтезу та остеомієлітом після застосування інтрамедулярних блокованих та накісткових фіксаторів. Всі пацієнти масиву дослідження були поділені на дві групи. До першої групи були віднесені 36 випадки інфекції області хірургічного втручання, що становило 19,9% загального масиву. Діагноз інфекція області хірургічного втручання (ІОХВ) визначався нами згідно із даними Національної системи спостереження за нозокоміальними інфекціями Центрів по контролю і профілактиці захворювань США (NNIS CDC – 2002 р.) - інфекція області хірургічного розрізу органу чи порожнини, яка виникла в терміни до 30 діб після втручання без імплантації, або -до 1-го року після операції з імплантацією. Тобто у випадках при відсутності рентгенологічних проявів деструкції кістки та відсутності морфологічного підтвердження остеомієліту у хворих після остеосинтезу. У 23 (63,9%) хворих ІОХВ розвинулась в результаті остеосинтезу пластинами, у 13 (36,1%) хворих в результаті виконання блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу (БІОС). Чоловіків було 27 (75,0%), а жінок відповідно 9 (25,0%). Середній вік становив $44,7 \pm 13,5$ років. До другої групи було віднесено 145 випадки остеомієліту, що становило 80,1% загального масиву. Чоловіків було 107 (73,8%), а жінок відповідно 38 (26,2%). У 101 (69,6%) пацієнта остеомієліт виник в результаті остеосинтезу пластиною, а у 44 (30,4%) – в результаті БІОС.

Статистична обробка проводилась методом варіаційної статистики з розрахунком частотних характеристик досліджуваних показників. Для визначення прогностичної значимості клінічних та анамнестичних параметрів проводили оцінку відносного ризику для різних методів та результатів лікування (за показником відношення шансів - OR).

Формування бази даних та статистичний аналіз проведено з використанням Excel та статистичного пакету Stata 12.

Результати та їх обговорення: Для визначення причин розвитку інфекційного процесу у пацієнтів після остеосинтезу нами було розроблено критерії розвитку інфекційного процесу у цієї категорії пацієнтів. До критеріїв розвитку інфекційного процесу були віднесені клінічні, клініко-лабораторні та рентгенологічні ознаки. Серед основних ознак був час після проведення остеосинтезу, який був поділений на три підкритерія: від 0 до 45 днів, 45-365 днів та більше 1 року. Наявність місцевих проявів було ще одним критерієм. Місцеві прояви спостерігались у вигляді флегмони, рани, нориці та виразки. Присутність чи відсутність синдрому системної запальної відповіді (ССЗВ) у пацієнтів було ще одним критерієм розвитку інфекційного процесу. Рентгенологічними критеріями розвитку інфекційного процесу було наявність періоститу, остеонекрозу та остеосклерозу. Нестабільність фіксатора має великий вплив на розвиток кісткової інфекції, тому це також розглядалось як критерій розвитку процесу. На останок ми враховували наявність у анамнезі відкритого чи закритого перелому.

Як вказав аналіз таблиці 1 ІОХВ розвивалась у строки від 1,5 місяці до 1 року. Це було зареєстровано у 91,3% пацієнтів після металоостеосинтезу(МОС) пластиною та 76,9% пацієнтів після остеосинтезу БІОС. До 1,5 місяці ІОХВ розвинулась частіше у пацієнтів з БІОС (23,1%), що у 2,6 рази частіше ніж у пацієнтів після остеосинтезу пластиною. ІОХВ не виявлялась у пацієнтів після 1 року з моменту травми. Остеомієліт у пацієнтів після МОС пластиною частіше розвивався у терміни більш ніж 1 рік після травми. Це було виявлено у 42,6% пацієнтів і вони займали перше рангове місце у розподілі.

Таблиця 1

Порівняння частоти виявлення клінічних, клініко лабораторних та рентгенологічних ознак у хворих з ІОХВ та остеомієлітом при застосуванні пластин та БІОС

Ознаки		ІОХВ		Остеомієліт	
		пластина	стержень	пластина	стержень
		N = 23	N = 13	N = 101	N = 44
		n (%)	n (%)	n (%)	n (%)
Час після МОС/БІОС (дні)	0-45	2 (8,7)	3 (23,1)	35 (34,7)	5 (11,4)
	45-365	21 (91,3)	10 (76,9)	22 (21,8)	29 (65,9)
	Більш ніж рік	0 (0,0)	0 (0,0)	43 (42,6)	9 (20,5)
Місцеві прояви	Флегмона	7 (30,4)	2 (15,4)	17 (16,8)	5 (11,4)
	Рана	7 (30,4)	0 (0,0)	11 (10,9)	0 (0,0)
	Нориця	9 (39,1)	11 (84,6)	70 (69,3)	39 (88,6)
	Виразка	0 (0,0)	0 (0,0)	3 (3,0)	0 (0,0)
ССЗР		7 (30,4)	2 (15,4)	17 (16,8)	5 (11,4)
Рентгенознаки	Періостит	2 (8,7)	1 (7,7)	74 (73,3)	23 (52,3)
	Остеонекроз	0 (0,0)	0 (0,0)	101 (100,0)	44 (100,0)
	Остеосклероз	0 (0,0)	0 (0,0)	45 (44,6)	5 (11,4)
Нестабільність фіксатора		3 (13,0)	1 (7,7)	37 (36,6)	5 (11,4)
Консолідація перелому		16 (69,6)	10 (76,9)	7 (6,9)	13 (29,5)
Перелом	Закритий	20 (87,0)	4 (30,8)	74 (73,3)	21 (47,7)
	Відкритий	3 (13,0)	9 (69,2)	27 (26,7)	23 (52,3)

Дещо рідше остеомієліт після МОС пластиною розвивався у перші півтора місяці після травми. Це було виявлено у 34,7% пацієнтів і вони займали друге рангове місце у розподілі. У 21,8% пацієнтів остеомієліт після МОС розвинувся у терміни від 1,5 місяці до 1 року. Серед пацієнтів з БІОС інфекційний процес у кістці найчастіше розвивався у ці ж строки. Даний інфекційний процес спостерігався у 65,9% випадків. У строки більш ніж 1 рік остеомієліт розвинувся у 20,5% випадків і найрідше у ранні строки до 1,5 місяці: виявлено у 11,4% випадків.

У пацієнтів з ІОХВ серед місцевих проявів найчастіше виявлялась нориця. Серед

пацієнтів з БІОС вона зустрічалась у 84,6% і займала перше рангове місце у розподілі. У пацієнтів після МОС пластиною це місцеве ускладнення зустрічалось удвічі рідше ніж після БІОС. Флегмона спостерігалась у 30,4% пацієнтів після МОС пластиною та 15,4% пацієнтів після БІОС. Нагноєна рана виявлялась у 30,4% пацієнтів з ІОХВ після остеосинтезу пластиною, а серед пацієнтів з БІОС цей вид місцевих інфекційних ускладнень не виявлявся. ІОХВ у вигляді виразки не виявлялась.

Серед пацієнтів з остеомієлітом найчастіше виявлялась нориця. Це місцеве ускладнення спостерігалось у 69,3% пацієнтів після МОС пластиною та у 88,6% пацієнтів після БІОС. Флегмона була виявлена в обох підгрупах, однак частіше, у 1,5 рази, спостерігалась серед пацієнтів після МОС пластиною. Маніфестація інфекційного процесу нагноєною раною було виявлено у 10,9% пацієнтів після МОС пластиною. Серед пацієнтів з БІОС такого місцевого ускладнення не реєструвалось. Доситьне частоу масиві групи виявлялась виразка. Це місцеве ускладнення спостерігалось лише у 3,0% пацієнтів після МОС пластиною.

ССЗВ як критерій інфекційного процесу був виявлений у 30,4% пацієнтів з ІОХВ після МОС пластиною. У інших підгрупах цей критерій спостерігався- у 11,4% - 16,8% випадків. Серед пацієнтів з ІОХВ зустрічалася лише 80з рентгенпроявами запалення кістки. Такі ознаки як остеонекроз та остеосклероз у цій групі не виявлялись. У групі з остеомієлітом навпаки – у всіх пацієнтів незважаючи від причини виявлявся остеонекроз. Періостальна реакція спостерігалась у 73,3% пацієнтів після МОС пластиною та 52,3% пацієнтів у результаті БІОС.

Нестабільність металевого фіксатора як критерій розвитку інфекційного процесу у 13,0% пацієнтів з ІОХВ в результаті МОС пластиною та 7,7% пацієнтів в результаті БІОС. Серед пацієнтів з остеомієлітом цей критерій зустрічався значно частіше: в результаті МОС пластиною у 36,6% випадків, а з БІОС – 11,1% випадків. Консолідація перелому, як критерій розвитку інфекційного процесу, була виявлена у 69,6% пацієнтів з ІОХВ в результаті МОС пластиною та у 76,9% пацієнтів після БІОС. Зворотна тенденція була виявлена у пацієнтів з остеомієлітом. Лише у 6,9% пацієнтів після МОС пластиною була виявлена консолідація перелому. Дещо частіше консолідація перелому спостерігалась у пацієнтів з остеомієлітом на тлі БІОС.

Закритий перелом як критерій розвитку інфекційного процесу спостерігався у 87,0% пацієнтів з ІОХВ в результаті МОС пластиною. Серед пацієнтів з ІОХВ в результаті БІОС превалювали відкриті переломи, що було виявлено у 69,2% випадків. Серед пацієнтів з діагнованим остеомієлітом тенденція аналогічна, у пацієнтів в результаті МОС причиною були закриті переломи (72,3%), а в результаті БІОС – відкриті переломи (52,3%).

На рисунку 1 наведено оцінка ризику остеомієліту при МОС пластинами у порівнянні з ІОХВ за досліджуваними ознаками (оцінка відношення шансів –OR).

Як показав кореляційний аналіз існує статистично значимий підвищений ризик розвитку остеомієліту після МОС пластинами у період 0-45 днів (OR=5,57, $p \leq 0,005$) та після 1 року (OR=4,26, $p \leq 0,005$). Наявність нориці також підвищує ризик розвитку остеомієліту після МОС (OR=3,51, $p \leq 0,05$). Високий ризик розвитку остеомієліту у пацієнтів з періостальною реакцією. Статистично доведено, що наявність періостальної реакції має суттєвий вплив на розвиток остеомієліту після МОС пластиною (OR=28,78, $p \leq 0,05$). Ще вищий ризик розвитку остеомієліту після МОС пластиною при наявності остеонекрозу. На це вказує найвищий рівень OR=46,00, ($p \leq 0,05$). Наявність остеосклерозу також є статистично значимим ризиком у розвитку цієї патології (OR=18,48, $p \leq 0,05$). Нестабільність фіксатора також є статистично значимим фактором у розвитку остеомієліту після МОС. Статистично значимим є ризики розвитку остеомієліту у пацієнтів з відкритим переломом в анамнезі (OR=2,43, $p \leq 0,05$). Таким чином, найвищий ризик розвитку остеомієліту після МОС пластиною мають пацієнти з відкритим переломом в анамнезі, що виник до 1,5 місяці або після року з моменту травми, з наявною норицею, періоститом, остеосклерозом, остеонекрозом та нестабільним фіксатором ($p \leq 0,05$).

Рис. 1. Оцінка ризику остеомієліту при МОС пластинами у порівнянні з ІОХВ за досліджуваними ознаками (оцінка відношення шансів – OR).

На рисунку 2 наведено оцінку ризику остеомієліту при БІОС у порівнянні з ІОХВ за досліджуваними ознаками (оцінка відношення шансів – OR).

Рис. 2. Оцінка ризику остеомієліту при БІОС у порівнянні з ІОХВ за досліджуваними ознаками (оцінка відношення шансів – OR)

У пацієнтів з остеомієлітом в результаті БІОС виявлені такі ризикстворюючі фактори. Так, найвищий ризик виникнення остеомієліту після БІОС мають пацієнти з травмою в анамнезі у терміни від 1,5 місяці до року. Характеристика ризику становила $OR=10,63$, $p \leq 0,05$. Наявність нориці теж підвищувало ризик виникнення остеомієліту. Цей ризикстворюючий фактор мав досить високий показник $OR=31,20$, $p \leq 0,05$. Розвиток ССЗВ є також статистично значимим ризиком у виникненні остеомієліту після БІОС ($OR=2,78$, $p \leq 0,05$). Рентгенологічні ознаки у вигляді периоститу та остеонекрозу були статистично доведеними ризикстворюючими факторами у розвитку остеомієліту після БІОС ($OR=3,65$ та $29,33$ відповідно, $p \leq 0,05$). Як наявність закритого перелому так і наявність відкритого перелому були статистично значимими у розвитку остеомієліту після БІОС. Таким чином високий ризик виникнення остеомієліту після БІОС мають пацієнти, що отримали відкритий або закритий перелом у проміжку від 1,5 місяці до 1 року, з наявною норицею з розвинутим ССЗВ, рентгенологічно виявленими остенекрозом та періостальною реакцією,

Аналіз даних рисунків 1 і 2 вказує на: статистично значимий підвищений ризик для розвитку остеомієліту при лікуванні пластинами закритих переломів, коли інфекційне ускладнення виникло в період від 0 до 45 днів та в період більше 1 року після МОС ($OR=5,57$ та $OR=4,26$ відповідно). А період коли інфекційний процес виник від 45 до року є прогностично значимим для розвитку остеомієліту при БІОС, проти групи порівняння з ІОХВ – $OR=10,6$. Наявність таких локальних ознак, як флегмона або рана, має прогностично знижений ризик для розвитку остеомієліту при остеосинтезі БІОС та пластинами – $OR < 1$, а має підвищену значимість для ІОХВ. Статистично доведено, що наявність нориці ($p < 0,05$) більш характерно для остеомієліту, як при остеосинтезі пластинами ($OR=3,51$) так і при БІОС ($OR=31,2$). Так і рентгенологічні ознаки: периостит та остеонекроз свідчать про остеомієліт, незалежно від методу остеосинтезу $OR= 3,65-40,0$. Остеосклероз має статистичну значимість тільки при остеосинтезі пластинами – $OR = 29,3$, проти - $OR = 0,21$ ($p < 0,05$) після БІОС. Нестабільність фіксатора має знижений статистичний ризик для розвитку остеомієліту при остеосинтезі БІОС – $OR = 0,21$ по відношенню до відповідного показника після накісткового остеосинтезу – $OR=3,85$ ($p < 0,05$). В нашій групі тип перелому, при оцінці ризику не є статистично значимим ($p > 0,05$), проте випадки інфекційних ускладнень після відкритих переломів формують тенденцію до підвищеного ризику, незалежно від методу остеосинтезу – $OR=2,43$ при остеосинтезі пластинами та $OR=3,65$ при остеосинтезі БІОС.

Висновки:

1. Визначені критерії розвитку інфекційного процесу у пацієнтів після остеосинтезу показали свою ефективність у прогнозуванні даного процесу;
2. Найвищий ризик розвитку остеомієліту після МОС пластиною мають пацієнти з відкритим переломом в анамнезі, що виник до 1,5 місяці або після року з моменту травми, з наявною норицею, периоститом, остеосклерозом, остеонекрозом та нестабільним фіксатором ($p \leq 0,05$);
3. Високий ризик виникнення остеомієліту після БІОС мають пацієнти, що отримали відкритий або закритий перелом та інфекційний процес виник в терміни від 1,5 місяці до 1 року, з наявною норицею з розвинутим ССЗВ, рентгенологічно виявленими остенекрозом та періостальною реакцією,

Література:

1. Бур'янов О.А.1, Ярмолук Ю.А., Деркач С.О., Грицай М.П., Клапчук Ю.В. Лось Д.В., Омельченко Т.М., Колов Г.Б. (2023) Критерії прогнозування ризиків у разі заміни зовнішнього фіксатора на внутрішній під час лікування вогнепальних переломів кінцівок. Ортопедія, травматологія та протезування. №1:5-9. <http://otp-journal.com.ua/article/view/276526/271457>
2. Гур'єв С.О., Танасієнко П.В., Ковалишин І.В. Активна хірургічна тактика гнійних ускладнень після остеосинтезу стегна у постраждалих з політравмою. Екстрена медицина від науки до практики. 2018. №4. С.12-20;

3. Лютко О.Б., Колов Г.Б., Мітякіна І.Ю. (2017) Визначення спрямованості антибактеріальної терапії в комплексному лікуванні хворих з інфекційними ускладненнями остеосинтезу *Проблеми травматології та остеосинтезу*. № 1-2. С. 25-36.
4. Ascione T., Barrack R., Benito N., Blevins K., Brause B., Cornu O. et al. General Assembly, Diagnosis, Pathogen Isolation — Culture Matters: Proceedings of International Consensus on Orthopedic Infections. *J Arthroplasty*. 2019;34(2S):S197-S206. doi: 10.1016/j.arth.2018.09.071.
5. Govaert GAM, Kuehl R, Atkins BL, Trampuz A, Morgenstern M, Obremskey WT, Verhofstad MHJ, McNally MA, Metsemakers WJ,(2019) On behalf of the Fracture-Related Infection (FRI) Consensus Group Diagnosing fracture-related infection: current concepts and recommendations. *J Orthop Trauma*. doi: 10.1097/BOT.0000000000001614
6. Hung D.-Z., Tien N., Lin C.-L., Lee Y.-R., Wang C.C.N., Chen J.-J. et al. (2017) Increased risk of chronic osteomyelitis after hip replacement: a retrospective population based cohort study in an Asian population. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis*. 2017;36(4):611-617. doi: 10.1007/s10096-016-2836-0
7. Liu K, Zhang H, Maimaiti X, Yusufu A. (2023) Bifocal versus trifocal bone transport for the management of tibial bone defects caused by fracture-related infection: a meta-analysis. *J Orthop Surg Res*.25;18(1):140. doi: 10.1186/s13018-023-03636-5.
8. Metsemakers WJ, Onsea J, Neutjens E, Steffens E, Schuermans A, McNally M, Nijs S. (2017) Prevention of fracture-related infection: a multidisciplinary care package. *Int Orthop*.41(12):2457–2469. doi: 10.1007/s00264-017-3607-y
9. Sangkomkamhang, T., Thinkhamrop, W., Thinkhamrop, B., &Laohasiriwong, W. (2018). Incidence and risk factors for complications after definitive skeletal fixation of lower extremity in multiple injury patients: a retrospective chart review. *F1000Research*, 7, 612. doi:10.12688/f1000research.14825.1
10. Stevenson MC, Slater JC, Sagi HC, Palacio Bedoya F, Powers-Fletcher MV. (2022) Diagnosing Fracture-Related Infections: Where Are We Now? *J Clin Microbiol*. Feb 16;60(2):e0280720. doi: 10.1128/JCM.02807-20. PMID: 34133893

References

1. Buryanov O.A.I, Yarmolyuk Yu.A., Derkach S.O., Hrytsai M.P., Klapchuk Yu.V., Los D.V., Omelchenko T.M., Kolov H. B. (2023) Criteria for predicting risks in the case of replacing an external fixator with an internal fixator during the treatment of gunshot fractures of the limbs. *Orthopedics, traumatology and prosthetics*. No. 1:5-9. <http://otp-journal.com.ua/article/view/276526/271457>
2. Guryev S.O., Tanasienko P.V., Kovalishyn I.V. Active surgical tactics of purulent complications after hip osteosynthesis in victims with polytrauma. *Emergency medicine from science to practice*. 2018. No. 4. P.12-20;
3. Lyutko O.B., Kolov G.B., Mityakina I.Yu. (2017) Determining the orientation of antibacterial therapy in the complex treatment of patients with infectious complications of osteosynthesis *Problems of traumatology and osteosynthesis*. No. 1-2. P. 25-36.
4. Ascione T., Barrack R., Benito N., Blevins K., Brause B., Cornu O. et al. General Assembly, Diagnosis, Pathogen Isolation — Culture Matters: Proceedings of International Consensus on Orthopedic Infections. *J Arthroplasty*. 2019;34(2S):S197-S206. doi: 10.1016/j.arth.2018.09.071.
5. Govaert GAM, Kuehl R, Atkins BL, Trampuz A, Morgenstern M, Obremskey WT, Verhofstad MHJ, McNally MA, Metsemakers WJ,(2019) On behalf of the Fracture-Related Infection (FRI) Consensus Group Diagnosing fracture-related infection: current concepts and recommendations. *J Orthop Trauma*. doi: 10.1097/BOT.0000000000001614
6. Hung D.-Z., Tien N., Lin C.-L., Lee Y.-R., Wang C.C.N., Chen J.-J. et al. (2017) Increased risk of chronic osteomyelitis after hip replacement: a retrospective population based cohort study in an Asian population. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis*. 2017;36(4):611-617. doi: 10.1007/s10096-016-2836-0

7. Liu K, Zhang H, Maimaiti X, Yusufu A. (2023) Bifocal versus trifocal bone transport for the management of tibial bone defects caused by fracture-related infection: a meta-analysis. *J Orthop Surg Res.*25;18(1):140. doi: 10.1186/s13018-023-03636-5.

8. Metsemakers WJ, Onsea J, Neutjens E, Steffens E, Schuermans A, McNally M, Nijs S. (2017) Prevention of fracture-related infection: a multidisciplinary care package. *IntOrthop.*41(12):2457–2469. doi: 10.1007/s00264-017-3607-y

9. Sangkomkamhang, T., Thinkhamrop, W., Thinkhamrop, B., &Laohasiriwong, W. (2018). Incidence and risk factors for complications after definitive skeletal fixation of lower extremity in multiple injury patients: a retrospective chart review. *F1000Research*, 7, 612. doi:10.12688/f1000research.14825.1

10. Stevenson MC, Slater JC, Sagi HC, Palacio Bedoya F, Powers-Fletcher MV. (2022) Diagnosing Fracture-Related Infections: Where Are We Now? *J ClinMicrobiol.* Feb 16;60(2):e0280720. doi: 10.1128/JCM.02807-20. PMID: 34133893

Робота надійшла в редакцію 28.04.2023 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 618.1-007.44-06:616.1

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8171314>

Р. А. Сафонов, В. В. Лазуренко

ГЕНІТАЛЬНИЙ ПРОЛАПС У ЖІНОК З СЕРЦЕВО-СУДІННОЮ ПАТОЛОГІЄЮ

Харківський національний медичний університет

Authors' Information:

Roman A. Safonov: ORCID 0000-0002-3876-4415

Victoriya V. Lazurenko V. ORCID 0000-0002-7300-4868

Summary. Safonov R. A., Lazurenko V. V. **GENITAL PROLAPS IN WOMEN WITH CARDIOVASCULAR PATHOLOGY.** - *Kharkiv National Medical University; e-mail: torak@ukr.net.* Among the population of Ukraine, the death rate significantly exceeds the birth rate, the country ranks 11th in the world according to this indicator. In the practice of doctors, the number of elderly patients suffering from cardiovascular diseases, which are the main causes of mortality and disability in the world, is increasing. The relationship between CVD (in particular coronary heart disease, hypertension, metabolic disorders) and the level of estrogens has been established. The point of influence of estrogens is the endothelium of blood vessels and cardiomyocytes. The goal is to improve the methods of treatment of genital prolapse in women with CVD, their preparation for surgery, and features of the postoperative period to prevent relapses. Materials and methods. 182 women were examined, of which 152 had genital prolapse, of which 132 had CVD (main group), 20 patients did not have extragenital pathology (comparison group), and 30 women without signs of prolapse made up the control group. Surgical treatment was performed using a mesh endoprosthesis "Polymesh" along with vaginal extirpation, sacrospinal colpopexy, colporrhaphy and colpoperineorrhaphy with levatoroplasty. The results. 15 (15.8%) women with incomplete prolapse underwent transvaginal extirpation without appendages, anterior colporrhaphy, colpoperineorrhaphy, left sacrospinal colpopexy. In cases of complete HP, 42 (31.8%) performed extirpation of the uterus without appendages through the vagina, colpopexy to the right sacrospinal ligament. Conclusions. A personalized approach in the treatment of genital